
CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS DIGITAIS PARA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO CONTEXTO DO AEE

DOI: 10.5281/zenodo.16037636

Marcos Paulo Silva Rocha¹

¹Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Ponta Grossa

marcospaulo.silvarocha.uepg.t5@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7014470251253937>

José Fabiano Costa Justus²

² Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Ponta Grossa

jfcjustus@uepg.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0671384296127040>

AT04: Educação, Tecnologia e Inteligência Artificial.

RESUMO: Este estudo tem como objetivo investigar as contribuições dos jogos digitais para a aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no contexto do Atendimento Educacional Especializado (AEE). A problemática central refere-se à necessidade de estratégias pedagógicas que atendam às especificidades desses alunos, que enfrentam desafios em comunicação, interação social e desenvolvimento cognitivo. A justificativa para a pesquisa é a crescente inclusão de tecnologias educacionais, como os jogos digitais, que podem promover uma aprendizagem mais interativa e personalizada. O objetivo é investigar como os jogos digitais influenciam o aprendizado de alunos com TEA dentro do AEE. As hipóteses do estudo são que os jogos digitais contribuem para o desenvolvimento dessas habilidades, aumentam a motivação dos alunos e que os educadores reconhecem seus benefícios, mas enfrentam desafios, principalmente em relação a formação continuada.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Jogos digitais; Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo investiga as contribuições dos jogos digitais como uma ferramenta pedagógica eficaz para a aprendizagem de alunos com TEA, dentro do AEE, serviço este ofertado na Sala de Recursos multifuncionais (SRM). As Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial enfatiza que o AEE deve ser realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns (Brasil, 2009).

A justificativa para a realização desta pesquisa está no crescente uso das tecnologias educacionais, especialmente os jogos digitais, como uma forma de enriquecer o processo de aprendizagem. A inclusão digital no contexto escolar é um tema atual, e as ferramentas digitais oferecem novas formas de ensino que podem ser mais adequadas para alunos com TEA. Para Almeida e Honorato (2023) a integração das tecnologias representa uma oportunidade valiosa para aprimorar o processo educacional, desde que seja feita com responsabilidade e consideração aos objetivos pedagógicos e de ensino.

O objetivo deste estudo é investigar como os jogos educativos digitais podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista no Atendimento Educacional Especializado, utilizando a metodologia de pesquisa bibliográfica.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo caracteriza-se como bibliográfica, com o objetivo de realizar uma análise crítica e sistemática sobre a utilização dos jogos digitais no Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A escolha dessa abordagem se justifica pela necessidade de compreender o estado da arte sobre o tema e identificar as principais contribuições e desafios no uso de jogos digitais no contexto da educação inclusiva.

Nesse sentido Gil(2002, p.3) destaca que “[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

A pesquisa bibliográfica envolveu a consulta e análise de diversas fontes secundárias, como livros, artigos acadêmicos, dissertações, teses e publicações científicas indexadas, que abordam o uso de tecnologias no AEE, com foco em jogos digitais aplicados a alunos com TEA. Marconi e Lakatos (2010) afirmam que a pesquisa bibliográfica abarca toda a produção literária que diz respeito ao tema de estudo e que a finalidade desta etapa é a de “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, (Marconi; Lakatos, 2010, p. 71).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Transtorno do Espectro Autista (TEA): características e desafios na educação

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurobiológica que afeta o

desenvolvimento social, comunicativo e comportamental dos indivíduos. As pessoas com TEA apresentam dificuldades em áreas como interação social, comunicação verbal e não verbal, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Essas características podem variar significativamente de uma pessoa para outra, com diferentes níveis de comprometimento e habilidades (APA, 2022).

As dificuldades comunicativas são uma das características mais marcantes do TEA. Crianças com esse transtorno frequentemente apresentam atraso ou ausência da fala, dificuldades para estabelecer e manter conversas e limitações na compreensão das normas sociais de comunicação, como a leitura de expressões faciais e o uso adequado da linguagem corporal (American Psychiatric Association, 2022). Além disso, a falta de interesse nas interações sociais e a dificuldade em entender as perspectivas de outras pessoas são desafios significativos. No ambiente educacional, essas dificuldades podem impactar diretamente a capacidade do aluno de interagir com colegas e professores, prejudicando a aprendizagem e a inclusão social (Da Silva, 2024).

Outro aspecto relevante do TEA são os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Muitos indivíduos com TEA demonstram grande fixação por determinados objetos, atividades ou temas, o que pode interferir na sua adaptação ao ambiente escolar e nas atividades propostas. A presença de estereotípias, como movimentos repetitivos ou a insistência em rotinas, pode dificultar a participação do aluno nas atividades escolares e a adaptação às mudanças no ambiente. Estes aspectos comportamentais exigem um planejamento pedagógico adaptado, que considere os interesses e as necessidades dos alunos (Silva e *et al.*, 2022).

Na educação de alunos com TEA, é fundamental que o professor tenha conhecimento sobre as características do transtorno e as estratégias pedagógicas adequadas para promover o aprendizado desses alunos. De acordo com Silva *et al.* (2022, p.8) para escolher a estratégia de ensino do educando autista é importante, primeiro conhecer a necessidade e as características da criança, buscando elaborar a melhor forma de trabalhar com ela [...]”.

A socialização, outro desafio enfrentado pelos estudantes com TEA, é frequentemente prejudicada pela dificuldade de compreender normas sociais, como turnos de fala e expressões emocionais. Nesse contexto, o professor desempenha um papel crucial ao criar oportunidades para que os alunos pratiquem habilidades sociais, por meio de atividades estruturadas e orientadas. O uso de jogos pedagógicos, dinâmicas de grupo e estratégias de ensino focadas na interação pode contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades sociais (Orrú, 2019).

Além disso, a inclusão de estudantes com TEA nas escolas regulares apresenta desafios em termos de adaptação curricular e de ambiente. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) surge como uma estratégia importante para apoiar esses alunos, oferecendo um espaço de aprendizagem individualizado e estratégias pedagógicas diferenciadas. Para Santos *et al.* (2021, p. 5) “O estudo na educação básica estar assegurado à criança autista, assim como o atendimento educacional especializado”.

Atendimento Educacional Especializado (AEE)

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma modalidade de ensino direcionada a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Esse atendimento visa garantir que o estudante receba apoio pedagógico especializado, de forma a suprir suas necessidades educacionais específicas e proporcionar maior autonomia e inclusão no ambiente escolar. A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional[.]”(Brasil, 2009, p. 1).

O AEE deve ser oferecido de forma complementar à educação regular, com o objetivo de adaptar o currículo e os métodos de ensino de acordo com as necessidades do aluno. É essencial que o atendimento seja personalizado, considerando as características individuais de cada estudante, como as dificuldades cognitivas, comunicativas e comportamentais, comuns em alunos com Transtorno do Espectro Autista (Brasil, 2009). O professor de AEE, portanto, desempenha um papel fundamental ao planejar atividades que promovam o desenvolvimento das habilidades dos alunos (Santos; Alves; Coelho Neto, 2024).

É imprescindível que a escola promova uma cultura inclusiva, onde todos os alunos, independentemente de suas condições, sejam valorizados e tenham seus direitos respeitados. O AEE, nesse contexto, contribui para a construção de um ambiente educacional mais igualitário, no qual as diferenças são reconhecidas como elementos enriquecedores do processo de aprendizagem. A educação inclusiva representa uma oportunidade para promover a diversidade e o respeito (Santos *et al.*, 2021).

Jogos digitais como ferramenta pedagógica

Os jogos digitais podem ser projetados para atender diferentes estilos de aprendizagem, facilitando a compreensão de conteúdos e oferecendo reforço positivo através de recompensas e progressões dentro do jogo (Ghisleni; Conceição; Alves, 2019).

A integração dos jogos digitais no contexto escolar exige uma preparação adequada

dos professores e a disponibilização de recursos tecnológicos apropriados. A formação contínua dos educadores é essencial para que possam explorar todo o potencial dos jogos digitais na educação de alunos com necessidades especiais, como os com TEA. Além disso, é fundamental que a escola esteja equipada com a infraestrutura necessária para utilizar essas ferramentas de forma eficaz, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar da experiência (Sartoretto; Bersch, 2010).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado sobre o uso de jogos digitais no Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) revelou que, quando bem aplicados, os jogos digitais podem ser ferramentas pedagógicas poderosas para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras e sociais desses alunos. A pesquisa bibliográfica demonstrou que a integração de jogos no AEE tem mostrado resultados positivos em diversos aspectos, como a comunicação, a interação social, o controle motor e a autorregulação emocional, o que reforça a relevância dessas tecnologias no contexto educacional inclusivo.

Considera-se portanto, a necessidade de mais pesquisas sobre o impacto dos jogos digitais no desenvolvimento das habilidades específicas dos alunos com TEA. Futuras investigações são essenciais para comprovar de forma mais robusta a eficácia dos jogos digitais como recursos no AEE, permitindo um aprimoramento das práticas educacionais e a definição de estratégias mais adequadas para diferentes perfis de alunos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Eduarda Dos Santos De et al.. **Uso das tecnologias da informação e comunicação como recurso didático-pedagógico nas aulas de língua portuguesa**. Anais IX CONEDU... Campina Grande: Realize Editora, 2023. Disponível em: <https://www.editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/95196>. Acesso em: 19 abr. 2025.

American Psychiatric Association. **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5-TR**. 5.ed. rev. Washington, DC: American Psychiatric Association. 2022. Disponível em: <https://www.mredscircleoftrust.com/storage/app/media/DSM%205%20TR.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2025.

BRASIL. **Resolução nº4, de 2 de outubro de 2009**. Dispõe sobre as Diretrizes para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.

CNE/ CEB. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf. Acesso em: 9 abr. 2025.

DA SILVA, E. A. Educação inclusiva para crianças com Transtorno do Espectro Autista: impacto de práticas adaptadas no desenvolvimento escolar. **Revista CPAQV - Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, [S. l.], v. 16, n. 2, 2024. DOI: [10.36692/V16N2-178R.HYPERLINK](https://doi.org/10.36692/V16N2-178R.HYPERLINK) "<https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/2281>" Disponível em: <https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/2281>. Acesso em: 27 abr. 2025.

GHISLENI, T. S.; CONCEIÇÃO, E. de F. V. da; ALVES, M. A. Os jogos digitais como ferramentas de ensino e inclusão tecnológica. **Nuances: Estudos sobre Educação**, Presidente Prudente, v. 30, n. 1, 2019. DOI: 10.32930/nuances.v30i1.6432. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/6432>. Acesso em: 10 abr. 2025.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/mauriciofacanha/ensino-superior/redacao-cientifica/livros/gil-a.-c.-como-elaborar-projetos-de-pesquisa.-sao-paulo-atlas-2002./view>. Acesso em 19 abr. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/olivianeta/disciplinas/copy_of_historia-i/historia-ii/china-e-india/view. Acesso em: 11 abr. 2025.

ORRÚ, Sílvia Ester. **Aprendizes com o autismo**: Aprendizagens por eixos de interesse em espaços não excludentes. 2ª Edição atualizada e ampliada. Petrópolis: Vozes, 2019. 2025.

SANTOS, A. P. S.; ALVES, A. G.; COELHO NETO, J. Jogos Digitais no Atendimento Educacional Especializado: um estudo com estudante que possui Transtorno do Espectro Autista. **Revista Educação Especial**, [S. l.], v. 37, n. 1, p. e13/1–21, 2024. DOI: 10.5902/1984686X83806. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/83806>. Acesso em: 10 abr. 2025.

SANTOS, Danilo Lima dos; CORREIA, Glenda Silva Pinto; PEREIRA, Maria Eduarda Bezerra; FREITAS, Maria Fernanda Alves de; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO- TEA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 7, n. 10, p. 1562– 1578, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i10.2681. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2681>. Acesso em: 27 abr. 2025.

SARTORETTO, Mara Lúcia; BERSCH, Rita de Cássia Reckziegel. **A educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Recursos pedagógicos acessíveis e comunicação aumentativa e alternativa**. 2010.

SILVA, M. F. A. da; BRITO, A. K. O. de; SILVA, A. L. A. da.; ARAÚJO, L. A.; SILVA, P. T. da.; MAGALHÃES, A. F. S.; AMARAL, F. M.; RODRIGUES, L. N. B.; SILVA, J. de S.; TEIXEIRA, M. S. CC. Meditações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a inclusão escolar. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. e36011124835, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i1.24835. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24835>. Acesso em: 27 abr. 2025.